

SANGZOR – ZOMIN MIKRO VOHASI ETNOMADANIY MUHITI VA ETNOGRAFIKMLARNING SHAKLLANISH ASOSLARI

Beknazarov Nodir Beknazar o'g'li
+998 91 809 26 95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16779155>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sangzor – Zomin mikrovohasi etnomadaniy muhitining shakllanishi, tarixiy-etnografik o'ziga xos jihatlari va xalq og'zaki ijodidagi etnografizmlar tahlil qilingan. Tadqiqotchi Jizzax vohasining tarixiy-etnik tarkibini yoritib, bu hududda yashagan turli urug' va elatlarning madaniy merosi, urf-odatlarini, so'z boyligi orqali etnomadaniy qatlamlarning shakllanish bosqichlarini aniqlagan. Etnik guruhlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, chorvachilik, hunarmandchilik kabi hayot tarziga oid etnografik tafsilotlar asosida vohaning tarixiy madaniy rivojlanish xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Sangzor-Zomin vohasi, etnomadaniy muhit, etnografizm, etnik tarkib, urug'-elatlari, Jizzax vohasi, xalq og'zaki ijodi, tarixiy-etnografik tahlil.

Annotation. This article explores the formation of the ethnocultural environment of the Sangzor-Zomin micro-oasis, focusing on its historical-ethnographic features and ethnographic lexicon preserved in oral traditions. The author analyzes the ethnic composition of the Jizzakh oasis and the cultural heritage of various clans and tribes historically residing in the region. Through detailed discussion of lifestyle, interethnic relations, and practices such as animal husbandry and craftsmanship, the study reveals the key stages in the development of the region's ethnocultural identity.

Keywords. Sangzor-Zomin oasis, ethnocultural environment, ethnographism, ethnic composition, clans and tribes, Jizzakh oasis, oral tradition, historical-ethnographic analysis.

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование этнокультурной среды микрокомплекса Сангзор – Зомин, его историко-этнографические особенности и этнографизмы, зафиксированные в народном устном творчестве. Автор анализирует этнический состав Джизакской оазисной зоны, раскрывая культурное наследие различных родов и племён, проживавших на данной территории. Через призму быта, межэтнических связей, занятий, таких как скотоводство и ремёсла, выявлены ключевые этапы становления этнокультурной идентичности региона.

Ключевые слова. Сангзор-Зоминская долина, этнокультурная среда, этнографизмы, этнический состав, родо-племенные группы, Джизакский оазис, устное народное творчество, историко-этнографический анализ.

O'zbek xalqi etnomadaniy muhitining shakllanishi va rivojida Jizzax vohasi etnografiyasi, folklori va dialektologiyasining o'rni beqiyos. Buni so'nggi yillarda olib borilayotgan tadqiqotlar natijasi hamda xalqaro tashkilotlar tomonidan berilayotgan e'tiroflarda ham ko'rish mumkin. Vohaning xilma-xil va boy etnomadaniy yarusini o'rganish hamda tadqiq etish jarayonida tarixchi va tilshunos olimlarimiz tomonidan qimmatli ma'lumotlar qo'lga kiritilmoqda.

Xususan, K.Shoniyozovning ta'kidlashicha, "mintaqa hududida yashagan xalqlarning shakllanishiga oid manbalarni o'rganish jarayonida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayot mahalliy aholining etnik tarkibi, etnomadaniy aloqalari haqida ma'lum ilmiy bilimga ega bo'lish imkonini beradi. Yurtimiz xududidan oqib o'tivchi ikki buyuk daryo va uning turli o'zanlari atrofida aholi yashab o'zining boy qadimiy tarixini yaratgan. Qadimgi Oks (Amudaryo), Yaksart

(Sirdaryo) Zarafshondaryo o‘zanlarida o‘zbek xalqi ajdodlari – sak, massaget, xioniy, boxtar, toxar va boshqa xalqlar yashaganligi manbalarda qayd etiladi”[1].

Jizzax vohasi tarixini o‘rgangan va o‘rganayotga ko‘plab olim va tadqiqotchilar mavjud bo‘lib bularning ichida alohida ajratib ko‘rsatadiganlarimiz M.Pardayev, F.Toshboyev, Q.Almanov. F. Aqchayevlarning tadqiqotlaridir. (*Albatta, bu mavzuda ko‘plab olimlarning fikr-mulohazalari mavjud va ularning hammasiga to‘xtala olmaymiz*). Shuningdek mintaqa etnik tarixi va etnolingvistikasi Jizzax vohasi bilan yaqin o‘xshashlikka ega ekanligini alohida takidlash o‘rinli bo‘lib, Jizzax vohasi etnomadaniy jarayonlar tarixini o‘rgangan S.Tursunovning qayd etishicha, O‘zbek elati shakllanish jarayonining kuchayishi X-XII asrlarda Movarounnahrda va unga tutash mintaqalarga o‘tadi. Uning tarkibiy qismi bo‘lgan Jizzax vohasida yashovchi turkiy va fors-tojik xalqlari madaniy-iqtisodiy aloqalari ancha rivojlangan. Turg‘un aholi bilan yarim ko‘chmanchi va yarim o‘troq chorvadorlar orasida o‘zaro iqtisodiy munosabatlar o‘rnatilgan. Savdo-sotiq tufayli dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari bilan ayriboshlash keng yo‘lga qo‘yilgan[2].

Jizzax vohasining etnomadaniy sathiga oid leksema (etnografizm)larga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, *qirqchiraq, tangri, oshxudayi, xudayi, xomtalash, bobochaqirish, to‘qqiztobaq, sovchi, kiyit, yelqada, jarchi, qo‘noq, tuvcha* kabi turkiycha; *xayrot خيرات, xatim ختم, patiya فاتيحه (fotiha), janoza جنازه, dallol دلال, maraka مَرَكَة, mirasi ميراثي* kabi arabcha; *gashtak گشتک, xolvaytar حلوائى (halaytar), piyoba پياوه, poyandoz پاي انداز, so‘zana سوزنه نه, ijap (حجاب hijob), chilla چيله, chori چارى, panji پنچى (qo‘chqor yoshi) قوچقار ياشى, shirboz شيرباز, dastro‘mol دست مال* kabi fors-tojikcha etnografizmlarni uchratish mumkin. Voha etnomadaniy hayotining taraqqiyotida mazkur hududda yashab kelgan aholining etnik tarkibi va uning shakllanish jarayoni alohida ahamiyatga ega.

Aytish kerakki, etnogenez va etnik tarixni o‘rganish alohida ilmiy mushohadani talab qiladigan o‘ta muhim ilmiy soha. Etnografiyada irqiy xususiyatlarni o‘rganish, urf-odatlarini tahlil qilish, har bir etnik qatlamning o‘zaro farqini ajratish muhim sanaladi. Vohada qadimdan yashab kelgan tub aholi sifatida turkiy xalqlar tushuniladi.

Yana-da aniqroq aytganda, o‘zbeklar (etnonim) tashkil qilgan. B.X. Karmishevaning ta’kidlashicha, “XX asr boshlarida Sangzor- Zomin aholisining 64 foizini etnik o‘zbeklar tashkil qilgan. Jumladan, Sherobod bekligida yashagan 29580 kishidan 23255 tasi, ya’ni 78 foizi, Boysun bekligida yashagan 50495 kishidan 27914 tasi, ya’ni 55 foizi o‘zbeklardan iborat bo‘lgan”[3]. Bunday xolat Jizzax vohasiga xam tegishli bo‘lib voha aholisi etnik tarkibi 70 foizini o‘zbeklar tashkil qilgan.

Bizga ayonki, o‘zbek urug‘lari bir vaqtda ham Dashti Qipchoqda, ham Movarounnahrda yashashgan. Turk-mo‘g‘ul qabilalari Oltoydan Uralgacha bo‘lgan hududlarda makon topishgan. Shuning uchun ba’zi urug‘larni qadimgi yoki oxirgi ko‘chmanchi sifatida qarash noto‘g‘ri. Ularni bir-biridan farqlashda til xususiyatlari, tashqi ko‘rinish, etnografik an’analar asosiy omil sanaladi. B.X.Karmisheva Jizzax aholisi etnik tarkibini uchta guruhga ajratadi. Ular:

“Urug‘-qabilalarga bo‘linmaydigan aholi, ya’ni “Sart-chig‘atoylar”, “Xo‘jalar”, “qarshiliklar”; Qadimgi urug‘lar, ya’ni mo‘g‘ullar istilosiga qadar va mo‘g‘ullar bilan birga kelgan turk-mo‘g‘ul qabilalari, ya’ni yuqorida tilga olingan turklar; Dashti qipchoqdan Shayboniyxon bilan kelgan so‘nggi ko‘chmanchi o‘zbek urug‘lari, ya’ni yuqorida aytib o‘tilgan “o‘zbeklar”[4] (o‘zbek termini bilan bog‘liq ko‘plab bahsli fikrlar mavjud).

Biroq bu tasnifni to'liq deb bo'lmaydi. Sababi Jizzax vohasi aholisining etnik tarkibi anchayin xilma-xil va murakkab tuzilishga ega. Qolaversa, olimlar vohaning tub urug'lari haqida ma'lumot bermagan.

Shuningdek, mazkur tasnif Jizzax vohasi xalqlarining etnik tarkibini aniq va mukammal ifodalama-da, o'sha davr uchun qimmatli va bugungi tadqiqotlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

O'rganishlar tadqiq qilinayotgan mazkur hududda yuz, qirq, turk, toqchi, barlos, qayirma, mo'gol, saroy, qo'ng'iroq, qovchin, do'rmon, nayman, mang'it, xitoy kabi urug'lar, etnik tojiklar, arablar hamda turkman millatiga mansub aholi, shu bilan birga kelib chiqishi Hindistonga borib taqaladigan lo'lilar (mahalliy tilda jo'gilar yoki mo'ltonilar) istiqomat qilib kelayotganligini ko'rsatadi. Bu urug'lar mushtarak etnomadaniy hayot tarzi bilan bir qatorda o'ziga xos urf-odat va an'analari yashash tarzi va kundalik hayoti bilan ham farqlanadi.

Jizzax viloyatining turli mintaqalarida, xususan, cho'l qishloqlaridan tortib, tog'li ovullarigacha bo'lgan hududda o'tkazilgan etnografik-dialektologik o'rganishlar davomida urug'-qabila, elat nomlari, ularning o'ziga xos fe'l-atvori, yashash tarzi, shug'ullanadigan kasbi bilan bog'liq etnografizmlarni ko'plab uchratdik.

Bundan ma'lum bo'ladiki, voha aholisining urug'-qabila munosabatlariga o'ziga xos yondashuvi hudud etnomadaniy hayotida alohida o'rin tutadi. Vohada bo'lib o'tadigan turli xalq o'yinlarida, xususan, Kurash va Ko'pkari musobaqalarida polvon va chobag'onlarning qaysi urug'dan va ovuldan ekanligi surishtiriladi. Har xil urug' va ovul vakillari bir-birining ori uchun o'zaro kurash tushadi hamda ot chopadi.

"Or-nomus uchun kurash bolalikdan boshlanadi!"

Qishloq odamlari olchin, tog'chi, parito'p, qovchin, go'rkov, yuz..., deya atalmish urug'-aymoqlarga bo'linib olishadi"[5].

Shuningdek, vohada turli urug'-aymoqlarning nomlari, ularning xarakteri, turmush tarzi hamda etnomadaniyatini aks ettiruvchi etnografik maqol, matal va aytilmalar ham talaygina. Masalan, *Qotag'an(h)am (qatag'on) qotti jov (yov) o'rtada juz (yuz) bo'masa. O'tind(n)ing yo(ya)xshisi jontaq (yantoq), xotind(n)ing yo(ya)xshisi qolmaq. Urib bo'(l)mas xo'jani, so'kib bo'(l)mas xo'jani, Xuda ursin xo'jani. Jo'gining yeshshagini suvla-da pulini o(l),[6] Ot olsang, Oboqlidan ol, xotin olsang Irg'alidan ol![7]* kabi.

Bundan tashqari, Jizzax vohasi etnomadaniy hayotining shakllanishi va rivojida qurilish, hunarmandchilik, dehqonchilik, chorvachilik, ovchilik, bog'dorchilik va boshqa bir qator yashash manbai hisoblangan mashg'ulot turlari katta o'rin egallaydi. Bu kasb va mashg'ulotlarning aksariyat turlariga bugungi kunda hayot kechirish manbai emas, qadriyat sifatida qaraladi.

Misol uchun o'tovlardan (qora uy) o'tgan asrning 70-80 yillarigacha voha chorvadorlari faol foydalanishgan hamda o'tovsozlik yaxshi rivojlangan. Uning qismlari bilan bog'liq nomlar o'sha davrda dialekt sifatida tasniflangan bo'lsa, hozir etnografizm hisoblanadi. Biz uni asosan milliy bayramlarda etnografiya namunasi sifatida namoyish etamiz, qadriyat sifatida yoshlarga tanitamiz. *(temirchilik, bo'yrachilik, gilamdo'zlik, kigiz to'qish, chirozchilik, quroqchilik, kashtachilik kabi).*

Yuqorida sanab o'tilgan faoliyat turlari orasida Jizzax vohasida chorvachilik alohida ahamiyat kasb etadi. Aytish mumkinki, voha etnomadaniy hayotini chorvachiliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hududda chorvadorlar va ularning faoliyati bilan bog'liq juda ko'p termin,

ibora, matal va maqol, aytimlar, shuningdek, irim-sirim bilan bog'liq etnografizmlarni uchratamiz (*Hut keldi kadi-kadi sut keldi. Shishak (uch yoshli qo'chqor) so'yding, pishak so'yding. Qo'y so'yib mardlik qilding, kallapocha qo'yib nomardlik...*). Albatta, bu qadimdan vohada ko'chmanchi chorvadorlarning yashab kelishi va hududning chorvaga qulayligi bilan bog'liq.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент, 2001. – Б. 117-120.
2. Турсунов С., Қобилов Е., Муртазоев Б. ва б. Сурхондарё тарихи. –Тошкент, 2004. – Б. 46-48.
3. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М.: «Наука», 1976. – С. 34.
4. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М.: «Наука», 1976. – С. 66.
5. Тоғай Мурод. Юлдузлар мангу ёнади. – Тошкент, 2019. – Б. 12.
6. Омонтурдиев А. Рахмонов Б. Сурхондарё диалектал-этнографик мақолларининг қисқача изоҳли луғати. –Тошкент, 2019. – Б. 21-39.
7. Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом. – Тошкент, 2017. – Б. 12.